

УДК 005.32:331.101.3(477)"364"

М.М. Марченко, канд. екон. наук, доц. (ДУІКТ, Київ)

М.А. Ніколаєва, здоб. ОС «бакалавр» (ДУІКТ, Київ)

ВАЖЛИВІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ДЕФЦИТУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Сучасні підходи до мотивації формувалися під впливом основних теоретичних напрямів. До них відносять змістовні теорії мотивації, що аналізують базові споживи людини, які досліджують споживи працюючих в організаціях людей, спираючись на них, менеджери одержують можливість глибше усвідомити нестатки підлеглих. Увага прихильників процесуальних теорій мотивації сконцентрована на вивченні розумових процесів, що впливають на поведінку людини, поясненні того, якими способами працівники прагнуть до винагороди. [1].

Матеріальна мотивація – універсальний тип мотивації, при якій співробітники, незалежно від займаного положення, більше націлені на грошові заохочення, а також можливість розпоряджатися отриманими коштами. [2]

Нематеріальна мотивація – це надання негрошових стимулів та умов, які спонукають працівників досягати максимальної продуктивності та створюють зацікавленість в досягненні результату. У руках умілого керівника нематеріальна мотивація може стати потужним інструментом управління персоналом та покращення фінансових результатів роботи компанії. [3]

Переселення та мобілізація українців негативно впливають на ринок праці, спричиняючи дефіцит кадрів. Близько третини працездатного населення залишає країну. Це призвело до зменшення логопедичних фахівців, ускладнюючи доступ дітей до допомоги. На українському ринку праці спостерігається зростання зарплати через дефіцит кваліфікованих кадрів. Було розміщено понад 100 тисяч вакансій, особливо в сферах обслуговування та виробництва. Заробітні доходи зростають у різних галузях, особливо в містах Київ, Львів, Одеса та Дніпро [4, 5, 6, 7, 8].

Для подолання дефіциту кадрів та залучення нових працівників необхідно покращувати нематеріальну мотивацію. Це включає створення комфортних умов праці, можливості для професійного зростання, чіткі кар'єрні перспективи, можливості для самовираження

та особистого розвитку, а також сприятливу корпоративну культуру. Такі заходи стимулюють продуктивність працівників і залучають нові таланти..

На основі проведеного нами дослідження [9] серед 50 респондентів, ми отримали наступні результати, серед опитуваних: 58% - чоловіки, 42% - жінки, 80% у віці 18-24 років, 74% - студенти, 10% - бакалаври. Досвід: 72% - менше року, 18% - 1-5 років, решта - понад 5 років. Проблеми з працевлаштуванням помітили 76,9% з 2022 року: 10% - дуже негативні, 64% - середньо негативні, 2% - дуже позитивні. Мотивація на роботі важлива для 50%, а 12% вважають поточні стратегії мотивації неефективними.

Більшість (84%) підтримує систему бонусів, підвищення зарплати – 80%, гнучкі графіки – 82%. Тренінги вважають лише 38%, баланс роботи та особистого життя – 60%. 88% вбачають в зарплаті основний стимул, 74% – кар'єрний ріст. Робочий комфорт важливий для 60%. Рекомендації: розширення програми бонусів (54%), покращення навчання (44%), підвищення зарплати (72%) та гнучкі графіки (70%), вказано на рис. 1.

Які конкретні ініціативи чи зміни ви б рекомендували для поліпшення мотивації працівників на вашому робочому місці? (Оберіть один або декілька варіантів)

50 відповідей

Рисунок 1 – Варіанти поліпшення мотивації працівників

Опитування показало, що нематеріальна мотивація впливає на задоволення праці та продуктивність. Важливі аспекти цієї мотивації включають кар'єрний ріст, пошану, робочий комфорт та баланс між роботою та особистим життям. Це підкреслює необхідність для роботодавців створювати політику, спрямовану на покращення цих аспектів для залучення та утримання талановитих кадрів.

У військових конфліктах із дефіцитом трудових ресурсів нематеріальна мотивація важлива. Деякі стратегії цієї мотивації

включають створення робочої атмосфери, підвищення рівня визнання, розвиток кар'єрних можливостей, забезпечення комфорту на роботі та соціальну підтримку. Ці заходи спрямовані на підтримку працівників у важкий час та стимулювання їхньої продуктивності.

Досліджено нематеріальну мотивацію працівників на українських підприємствах в умовах дефіциту трудових ресурсів. З'ясовано, що ця мотивація грає ключову роль у залученні та утриманні персоналу в умовах надзвичайних обставин. Основні фактори включають комфортні умови праці, кар'єрні можливості, визнання та баланс між роботою та особистим життям. Ефективні стратегії управління включають розширення програм бонусів, навчання та розвиток, підвищення зарплати та гнучкі графіки. Ці заходи допоможуть покращити мотивацію та продуктивність працівників в умовах складного ринку праці.

Інформаційні джерела

1. Котова Ю. І., Перевозчикова Н. О. Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах. Ефективна економіка. 2013. № 4.

2. Гончар В. В., Обухова Н. О. Методи нематеріального мотивування персоналу на промислових підприємствах у кризовий період. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. 2015. Т. 3, № 2 (12). С. 133–137. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/74515356.pdf>

3. Афанасенко Р. Мотивація працівників: нематеріальні методи. Gbc-time. URL: <https://ua.gbc-time.com/article/10-idei-yak-motivuvati-pracivnikiv-nematerialno66123.html>

4. Внутрішньо переміщені особи. *Міністерство соціальної політики України*. URL: <https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html>

5. Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС сягнула майже 4,07 млн на кінець червня. *Інтерфакс-Україна*. URL: <https://interfax.com.ua/news/general/928514.html>

6. В Україні виник гострий дефіцит фахівців та зросли заробітні плати. *Today.ua*. URL: <https://top.today.ua/v-ukrayini-vinik-gostrij-defitsit-fahivtsiv-ta-zrosli-zarobitni-plati/>

7. Від безробіття до кадрового голоду: ринок праці на Волині 2024. *ВолиньPost*. URL: <https://www.volynpost.com/articles/2491-vid-bezrobittia-do-kadrovogo-golodu-rynok-praci-na-volyni-2024>

8. Ринок праці під час війни. На кожному другому підприємстві почалися проблеми з кадрами. *НВ Бізнес*. URL: <https://biz.nv.ua/ukr/markets/biznes-v-ukrajini-zrostayuchi-trudnoshchi-z-poshukom-pracivnikiv-u-2024-roci-50412005.html>

9. Ніколаєва М. А. Мотивація працівників. *Google Docs*. URL: <https://forms.gle/ov4Etsb6MiYCBrrr9>